

Albin Dietrich und Meinrad Benz

Pädagogik bei schwerster Behinderung – von der spezialisierten Heilpädagogik zur grundlegenden Pädagogik (?)

Die aktuelle Situation der Pädagogik bei schwerster Behinderung ist geprägt durch das Nebeneinander einer Vielzahl von spezialisierten Förderansätzen. Dadurch besteht die Gefahr einer falsch verstandenen Spezialisierung. Dieser kann begegnet werden, wenn aus der Kenntnis des allen Menschen Gemeinsamen heraus grundlegende und zugleich individualisierte Angebote begründet werden. Pädagogik bei schwerster Behinderung ist dann nicht spezialisierte Heilpädagogik, sondern grundlegende Pädagogik.

Spezialisierung als notwendige Voraussetzung zur Etablierung der Pädagogik bei schwerster Behinderung

Dem Begriff der Behinderung ist bei der Konstitution der Behindertenpädagogik eine begründende und differenzierende Funktion zugekommen. Behindertenpädagogik (Heil-, Sonderpädagogik) definiert(e) sich über den Begriff der Behinderung, insofern Behinderung pädagogisch bedeutsam wird. Pädagogisch bedeutsam werden Voraussetzungen eines Menschen, wenn sie zu einer wesentlichen Erschwerung oder Beeinträchtigung des Lernens führen, wenn ein Mensch aufgrund seiner Voraussetzungen nicht auf die «übliche» Weise unterrichtet werden kann und damit besondere pädagogische Massnahmen notwendig werden. Die Differenzierung der Behindertenpädagogik in spezielle Pädagogiken (wie Pädagogik bei Seh- oder Hörbehinderung, bei geistiger oder bei schwerster Behinderung

usw.) erfolgte über die Unterscheidung pädagogisch auf je spezifische Weise bedeutsam werdender Behinderungsformen. Diese wurden geradezu zu einer Wesensbestimmung von Menschen mit bestimmten Einschränkungen und damit zu einer Verabsolutierung der Differenz.

Deutlich zeigt sich dies in der Entstehungsgeschichte der schulischen Bildung von Menschen mit schwerster Behinderung. Lange Zeit war der Begriff der schwersten Behinderung pädagogisch bedeutsam als Ausschlussbegriff, der vor dem Hintergrund des vorherrschenden Bildungsverständnisses Menschen mit schwerster Behinderung keine Lernfähigkeit zugestand und entsprechend auch keine speziellen pädagogischen Massnahmen vorsah. Als dann Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts gezeigt werden konnte, dass dank angepasster pädagogischer Massnahmen Menschen mit schwerster Behinderung lernen können und ihr Lernen geplant und systematisch unterstützt werden kann, wurde der Begriff der schwersten Behinderung zu einem pädagogischen Begriff, der besondere pädagogische Massnahmen begründete und innerhalb der Behindertenpädagogik zur Entstehung einer spezialisierten Pädagogik bei schwerster Behinderung führte.

Damit war schwerste Behinderung zum regulativen Bezugspunkt geworden für alle weiteren Diskussionen um eine Pädagogik bei schwerster Behinderung.

Es war damit eine besondere und komplexe pädagogische Herausforderung be-

zeichnet, die die Grenzen des leistungsorientierten Schul- und Bildungsverständnisses sprengte. Dies führte jedoch nicht dazu, dass danach gefragt wurde, welche Konsequenzen sich daraus für die Schule generell ergeben, wenn Menschen mit unterschiedlich eingeschränkten Voraussetzungen zusammen lernen.

Vielmehr wurden Menschen unter dem Aspekt der schwersten Behinderung zu (speziellen) Menschen gemacht, die primär eine spezielle Schulung brauchen.

Allerdings war und ist der Begriff der schwersten Behinderung in keiner Weise einheitlich geklärt. Je nach dem, welcher Aspekt jeweils zur Begründung schwerster Behinderung im Vordergrund steht, fällt auch die Begründung und Ausgestaltung des entsprechenden (heilpädagogischen) Angebotes aus. Dies führte zur Entstehung einer Vielzahl von Förderansätzen mit zum Teil sehr unterschiedlichen und gelegentlich auch widersprüchlichen Ausrichtungen. Viele davon können zeigen, dass Menschen mit schwerster Behinderung in konkreten Einzelbereichen gezielt gefördert werden können. Insofern trugen sie dazu bei, Pädagogik bei schwerster Behinderung als spezielle Heilpädagogik zu etablieren. Gleichzeitig führte diese Entwicklung auch zu Spezialisierungen innerhalb der Disziplin und des Praxisfeldes, die, wie im Folgenden zu zeigen versucht wird, sich als problematisch erweisen können.

Weitgehend unverbundene Vielfalt von Einzelperspektiven:

Die aktuelle Situation in der Praxis der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung

In der Praxis der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung in der Schweiz arbeiten

Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen mit hohem Engagement. Sie alle stehen angesichts immer wieder individuell einzigartiger Voraussetzungen bei den Kindern und Jugendlichen vor der Frage, was sie ihnen wozu und wie vermitteln sollen. Sinnvolle Antworten darauf lassen sich mit Bezug auf traditionelle Schul- und Didaktikvorstellungen kaum finden, weil die Situationen nicht den allgemeinen Erwartungen, wie sie Regelvorstellungen zu Grunde liegen, entsprechen. Wenn man etwas kritischer analysieren will, zu welchen Antworten auf diese Frage die Spezialisierung der Heilpädagogik als Pädagogik bei schwerster Behinderung geführt hat, ist es hilfreich, den Blick auf die Vielzahl spezialisierter Förderansätze zu richten, die im Rahmen der Pädagogik bei schwerster Behinderung mittlerweile entstanden sind.

Die in der Fachliteratur und in der Praxis bekannten Ansätze lassen sich danach unterscheiden, ob es sich dabei um theoretische Ansätze handelt, die nicht primär unmittelbare Anwendungsorientierung aufweisen oder um Ansätze, die Methodencharakter besitzen und entsprechend anwendungsorientiert formuliert sind (vgl. Kasten S. 7).

Im Rahmen des Forschungsprojektes zur schulischen Bildung von Schülerinnen und Schülern mit schwerster Behinderung in der Schweiz (Dietrich & Benz, 2002; Wolf et al., 2005) wurden die Lehrpersonen danach gefragt, welche dieser Ansätze sie (intensiv) kennen und welche sie in ihrem Unterricht anwenden.

- *Bei den theoretischen Ansätzen sagen*
 - unter 10% der antwortenden Lehrpersonen (deutschsprachige Schweiz, N = 142), dass sie diese intensiv kennen (Jetter 9.0%; Pfeffer 5.6%; Fornefeld 4.2%; Prashak 2.8%)

– und nur bis zu 5% von ihnen wenden sie auch an (Jetter 5.0%; Fornefeld 2.8%; Praschak 2.1%; Pfeffer 1.4%).

• Bei den *anwendungsorientierten Ansätzen* sagen

– bis zu 82.6% der antwortenden Lehrpersonen, dass sie sie intensiv kennen (Fröhlich 82.6%; Affolter 77.1%; Ayres 58.3%; Bobath 52.8%; Verheul/Huelsegge 45.8%; Leboyer 43.1%; Scheibblauer/Jacques-Dalcroze 42.4%; Mall 41.0%; Nielsen 38.9%)

– und bis zu 72.3%, dass sie sie anwenden (Fröhlich 72.3%; Affolter 56.0%; Mall 39.0%; Bobath 36.2%).

Dieser Befund erlaubt einerseits die Feststellung, dass sich die Praxis der Pädagogik bei schwerster Behinderung tatsächlich als spezialisierte Praxis präsentiert. Andererseits muss gleichzeitig auch festgestellt und betont werden, dass es sich dabei tendenziell um eine Spezialisierung in der Vereinz-

lung handelt, das heisst um eine Vielfalt aus weitgehend unverbundenen Einzelperspektiven, denn das grundlegende Potenzial der theoretischen Ansätze (Fornefeld, Pfeffer, Praschak, Jetter), welches durch eine Metaperspektive Integration und Vernetzung ermöglicht, scheint kaum genutzt zu werden.

Was das heisst, kann verdeutlicht werden, wenn die dominierenden Ansätze betrachtet werden und danach gefragt wird, was sie charakterisiert.

Bei den nach Angaben der antwortenden Lehrpersonen am meisten zur Anwendung gelangenden Ansätzen stehen bestimmte Aspekte im Vordergrund, nämlich *Wahrnehmung, Bewegung* und *Kommunikation*. Damit entsprechen diese Ansätze wesentlichen Erfahrungen, die in der Begegnung mit Menschen mit schwerster Behinderung immer wieder gemacht werden: oft extrem erschwerte Möglichkeiten der Kommunikation, besondere Wahrnehmungsvoraussetzungen und eingeschränkte Bewe-

Förderansätze in der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung

Autorin/Autor	Art/Name des Ansatzes
Affolter	Wahrnehmungsförderung
Ayres	Sensorische Integration
Bobath	Physiotherapie
Fornefeld	Beziehungsorientierter Unterricht
Fröhlich	Basale Stimulation
Jetter	Kooperative Pädagogik
Leboyer	Baby-Massage
Mall	Basale Kommunikation
Nielsen	Aktives Lernen
Pfeffer	Leiborientierter Ansatz
Praschak	Sensumotorische Kooperation
Scheibblauer/Jacques-Dalcroze	Rhythmik
Verheul/Huelsegge	Snoezelen

gungsmöglichkeiten. Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Kommunikationstätigkeiten sind jedoch zentrale Bedingungen zur Erfahrung von Welt (dingliche und menschliche), weshalb ihnen in der Pädagogik bei schwerster Behinderung zu Recht hohe Bedeutung eingeräumt wird. Die genannten Ansätze bieten dafür konkrete Handlungsorientierungen an und besitzen damit grosse Anwendungsrelevanz. Die Orientierung an ihren spezifischen Methoden im Alltag führt oft mehr oder weniger unmittelbar zu «Erfolgslebnissen» (sei es beim Kind oder bei der Fachperson), denn im Einzelnen lassen sich tatsächlich Veränderungen beobachten, die damit in Zusammenhang gebracht werden können. Kritisch muss jedoch festgestellt werden,

- dass mit der Anwendung dieser Ansätze tendenziell immer eine Reduktion und Fokussierung auf Einzelaspekte des Menschseins vorherrscht;
- dass die Begründungszusammenhänge dieser Ansätze teilweise ein vereinfachendes Wenn-dann-Muster der Angebots- und Handlungsbegründung nahe legen oder zumindest ermöglichen und
- dass damit die Gefahr eines pädagogischen Optimismus des Bewirken- und Behandelnkönnens entsteht, der Menschen zu Objekten eines Programms zu machen droht und sie nicht mehr als Subjekte ihrer je individuell sinnvollen Entwicklung sehen kann.

Es fragt sich, ob in einer Praxis, die sich aufgrund der Befunde aus dem Forschungsprojekt als durch vielfältige aber auch weitgehend unverbundene Anwendung von Ansätzen charakterisiert zeigt, die Möglichkeiten und Qualitäten der einzelnen Ansätze entsprechend genutzt werden können, um für Menschen mit schwerster Behinderung

sinnvolle Bildungsprozesse zu initiieren und zu garantieren. Vermutlich ist dazu eine grundlegende Verankerung der Ansätze im Rahmen einer Konzeption mit Metaqualität notwendig.

Die Frage

nach dem allen Menschen Gemeinsamen: Eine Perspektive für die Entwicklung der Pädagogik bei schwerster Behinderung

Um eine Position mit Metaqualität zu gewinnen, dürfen die Bemühungen um eine schulische Bildung von Menschen mit schwerster Behinderung nicht aus der Orientierung am Begriff der schwersten Behinderung abgeleitet werden. Dieser beruht auf Differenz und schafft Differenz. Differenz kann zwar jeweils hinsichtlich einzelner Aspekte festgestellt werden, dies erlaubt jedoch nicht eine davon ausgehende Verallgemeinerung, welche unweigerlich dazu verleiten würde, eine besondere «Natur» im Sinne einer besonderen Anthropologie bezüglich Menschen mit schwerster Behinderung anzunehmen. Die Differenz liegt jedoch nicht in der Natur, sondern in der in Gang kommenden Interaktion bei unterschiedlichen Voraussetzungen. Dies bedingt für eine optimale Entwicklung primär eine Differenzierung in der Begegnungsgestaltung und in der Gestaltung der Umwelt und – was am Wesentlichsten ist – eine sehr differenzierte Betrachtung menschlicher Organisation, welche allen Menschen gemeinsam ist.

Grundlage einer Pädagogik bei schwerster Behinderung kann nur eine Anthropologie sein, die das allen Menschen Gemeinsame aufzeigt. Wenn die Frage gestellt wird, was allen Menschen gemeinsam ist, sind für die Pädagogik bei schwerster Behinderung Aspekte der Selbstorganisation, der Systemtheorie und der motivationalen Systeme von besonderer Bedeutung:

Selbstorganisation

Menschen organisieren und regulieren sich wie alle lebenden Systeme als autonome Systeme selbst. Diese aus den Naturwissenschaften stammende Erkenntnis bedeutet, dass jede aktuelle Form des Lebens Ausdruck ist der möglichen und subjektiv sinnvollen Organisation der Voraussetzungen und Erfahrungen. Diese sinnvolle Organisation bildet den Ausgangspunkt jeder Bezugnahme auf Welt (Personen, Dinge, Ereignisse, Abstraktionen, Symbolisierungen und Ordnungen). In der jeweils aktuellen Organisationsform sind die Voraussetzungen von Körperfunktionen und -strukturen in Funktion von Handlungserfahrungen und sozialen Erfahrungen organisiert, was nichts anderes bedeutet, als dass die aktuelle Organisationsform Ausdruck oder Verkörperung der Lebens- und Lerngeschichte ist, die eine Zukunft sucht.

Koevolution und Kokonstruktion von Systemen

Jede Entwicklung eines autonomen Systems erfolgt immer im Bezug zu seiner Umwelt. Die Entwicklung eines Systems ist daher immer gekoppelt an die Entwicklung anderer Systeme. Entwicklung ist also immer gemeinsame Entwicklung, das heisst Koevolution und Kokonstruktion.

Motivationale Systeme

Jedem menschlichen Leben liegen Entwicklungsmotive zu Grunde (beschrieben als motivationale Systeme bei Lichtenberg et al., 2000). Um diese Motive leben zu können, ist jeder Mensch darauf angewiesen, dass ihm das durch seine Umwelt ermöglicht wird bzw. dass er darin bestätigt und unterstützt wird.

Bedeutung für eine Pädagogik bei schwerster Behinderung

Zunächst ist zu betonen, dass davon ausgegangen werden muss, dass jede menschliche Organisationsform subjektiv sinnvoll ist. Angebote, die diesen Sinn nicht beachten, bleiben an der Oberfläche, können vom betreffenden Menschen nicht sinnvoll genutzt werden bzw. führen unter Umständen dazu, dass die Selbstisolation (auf welche konkrete Weise auch immer: depressiver Rückzug, Selbstverletzung etc.) die einzige sinnvolle Möglichkeit bleibt, weil kein intersubjektiver Sinn sich herausbilden (emergieren) kann.

Subjektive Organisationsform und Entwicklungsmotive bilden in konkreten Situationen den Hintergrund dafür, welche Situationsaspekte für einen Menschen in welcher Form bedeutsam und für sein Handeln, seine Aktivität und Teilhabe relevant sind bzw. werden. Das heisst, dass jede Aktivität und Inaktivität als Hinweis auf aktuelle subjektive Bedeutsamkeiten, Relevanzen gelesen werden kann und muss. Diese Bedeutsamkeiten stehen nicht notwendigerweise ein für allemal fest, sondern unterliegen Veränderungen und Entwicklungen. Sinnvoll über die subjektive Bedeutsamkeit hinaus werden diese Bedeutsamkeiten, wenn sie intersubjektiv geteilt werden können, wenn eine Verständigung darüber entsteht. Erst durch intersubjektive Verständigung und Abstimmung der Bedeutsamkeiten kann Entwicklung als gemeinsame Entwicklung, als Koevolution stattfinden und als intersubjektive Sinnfindung bildend werden (Benz & Dietrich, 2004).

Orientiert sich die Pädagogik bei schwerster Behinderung für die Formulierung ihrer Grundlagen in der hier skizzierten Richtung, wird sie den Status einer grundlegenden Pädagogik gewinnen. Aus

dieser Grundlegung heraus können die Kriterien für die Spezifizierung der konkreten Angebote gewonnen werden. Die Förderansätze, die unter dem Zeichen der Spezialisierung der Pädagogik bei schwerster Behinderung entstanden sind, tragen nicht mehr die Last der Legitimierung einer speziellen Heilpädagogik. Innerhalb einer Pädagogik bei schwerster Behinderung, die sich als grundlegende Pädagogik im Sinne der genannten Aspekte versteht, können spezialisierte Ansätze situativ bedeutsam werden. Darin liegt die Chance, Bildung nicht unter der reduktionistischen Perspektive der schwersten Behinderung zu konzipieren, sondern sie zu entwickeln und zu realisieren aus der differenzierten Betrachtung und Beachtung menschlicher Organisation, welche allen Menschen gemeinsam ist.

Albin Dietrich
albin.dietrich@hfh.ch

Meinrad Benz
meinrad.benz@hfh.ch

Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, 8057 Zürich
www.hfh.ch

Literatur

- Benz, M. & Dietrich, A. (2004). Die schulische Bildung von Schülerinnen und Schülern mit schwersten Behinderungen in der Schweiz. In S. Amft, K. Bernath, & K. Häfeli (Hrsg.), *Heilpädagogik in einer veränderten Forschungslandschaft* (S. 91-105). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Dietrich, A. & Benz, M. (2002). Schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 5, S. 20-21.
- Fornefeld, B. (1998). *Das schwerstbehinderte Kind und seine Erziehung. Beiträge zu einer Theorie der Erziehung* (2., überarbeitete Auflage). Heidelberg: Edition Schindele.
- Lichtenberg, J.D., Lachmann, F.M. & J.L. Fosshage (2000). *Das Selbst und die motivationalen Systeme. Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik*. Frankfurt a.M.: Brandes & Aspel.
- Pfeffer, W. (1988). *Förderung schwer geistig Behinderter. Eine Grundlegung*. Würzburg: edition bentheim.
- Rödler, P. (2000). *Geistig behindert: Menschen, lebenslang auf Hilfe anderer angewiesen? Grundlagen einer basalen Pädagogik* (2. überarbeitete Auflage). Neuwied: Luchterhand.
- Wagner, M. (2000). *Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Lebenswelten. Ein evolutionär-konstruktivistischer Versuch und seine Bedeutung für die Pädagogik* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wolf, D. et al. (2005). Aspekte der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 6, S. 31-38.